

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849562>
УДК 159.9.07

ПРЕВЕНЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ

И.В. Хашчак,
бакалавр, напр. «Психолого-педагогическое»
М.В. Сёмина,
научный руководитель,
к.пед.н., доц. кафедры психология образования,
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,
г. Чита

Аннотация: В статье рассматривается проблема речевого развития детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Обосновывается значимость раннего овладения речью как нормы коммуникативного и личностного развития. Посредством обращения к действующей нормативно-законодательной базе деятельности психолога в образовании, аргументируется комплексная работа специалиста по превентивному выявлению и коррекции возможных нарушений речевого развития воспитанников ДОУ. Представлены результаты констатирующего эксперимента, по его результатам разработана и проведена коррекционно-развивающая программа. Обоснованы психолого-педагогические рекомендации воспитателям и родителям детей группы риска по оптимизации значимых компонентов речевой системы детей раннего возраста.

Ключевые слова: дети раннего возраста, речевая система, педагог-психолог, диагностика и коррекция, дошкольное образовательное учреждение

PREVENTION OF POSSIBLE SPEECH DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN

I.V. Khashchak,
bachelor, ex. «Psychological and pedagogical»
M.V. Syomina,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
Educational Psychology,

FGBOU VO Transbaikal State University,
Chita

Annotation: The article examines the problem of speech development of young children in a preschool educational institution. The article substantiates the importance of early mastery of speech as a norm of communicative and personal development. By referring to the current regulatory and legislative framework for the activity of a psychologist in education, the complex work of a specialist in the preventive detection and correction of possible violations of speech development of pupils of preschool educational institutions is argued. The results of the ascertaining experiment are presented, based on its results, a correctional and developmental program has been developed and carried out. Psychological and pedagogical recommendations for educators and parents of at-risk children on the optimization of significant components of the speech system of young children have been substantiated.

Keywords: young children, speech system, educational psychologist, diagnostics and correction, preschool educational institution

О важности становления речи как базисного компонента коммуникации личности в разные годы писали многие выдающиеся ученые современности. Психологический контекст этих изысканий позволил определить комплексную природу развития феномена речи, механизмы и закономерности этого процесса (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.). Специфика становления коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста отражена позднее в трудах А.Г. Арушановой, М.И. Лисиной, Н.И. Жинкина, В.В. Казаковской, С.Ю. Мещерякова, Е.Ю. Протасова, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой [1-8].

Тревожной тенденцией современной демографической ситуации становится снижение качества человеческого потенциала, все больше новорожденных детей имеют какие-либо отклонения со стороны здоровья. Очевидно, что от исходного уровня физического развития ребенка во многом зависит история его дальнейшего становления и направленность психолого-педагогического сопровождения.

Ряд исследователей обращает внимание на рост статистики низких значений показателей, отвечающих за развитие у детей коммуникативных умений [3, с. 84; 4, с. 91]. Особо значимыми в этом контексте являются вопросы диагностики и определение путей и способов предупреждения речевых нарушений у детей раннего возраста, что дает дополнительный ресурс в выходе таких детей на норму речевого развития [6, с. 112]. Известно,

что коррекционную работу с детьми с нарушениями развития следует начинать именно в сензитивные периоды развития, иначе отклонения в развитии могут оказаться необратимыми.

Обращение к Федеральному Государственному образовательному стандарту дошкольного образования показывает превентивные действия педагога-психолога при организации диагностической и коррекционно-развивающей работы, основанной на специфике и особенностях его профессиональной деятельности [1, с. 5]. В профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» приведены трудовые функции и профессиональные компетенции, отражающие специфику работы психолога в данном направлении на дошкольном уровне образования. Суть состоит в том, что положительное динамическое взаимодействие психофизиологических, языковых и когнитивных компонентов речевой системы ребенка напрямую определяет продуктивность предупредительного воздействия на каждом этапе онтогенеза речи в раннем возрасте [2, с. 10].

В русле данного положения нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление признаков отклонений речевого развития у детей раннего возраста в условиях ДОУ.

Решение поставленной задачи проведено с помощью комплексной методики диагностики развития детей раннего возраста под редакцией Н.М. Щелованова. В исследовании приняли участие воспитанники МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 65» г. Читы, в количестве 20 человек, в возрасте до 3 лет.

В ходе проведенного психолого-педагогического обследования речевого развития у 75 % испытуемых диагностирован средний уровень понимания речи взрослого при выполнении задания «Изучение понимания речи». У 25 % наблюдается высокий уровень понимания речи взрослого. Наряду с этим, стоит обратить внимание на то, у большинства ребят при выполнении задания «Изучение понимания речи», ситуации под №6 «Взрослый предлагает произвести с предметом определенные действия (например, положить чашку на стол) и №7 «Взрослый предлагает ребенку проделать те или иные движения руками, ногами, головой, всем корпусом» вызывали затруднения.

В ходе выполнения задания «Найди игрушку» по методике Н.М. Щелованова показатели расположились следующим образом: 55 % детей имеет средний уровень понимания речи взрослого. У 45 % обследуемых отмечается высокой уровень понимания речи взрослого. Предметная деятельность сформирована и находится на нормальном уровне, однако показатель активного использования речи в ходе игровых действий недостаточно развит.

При выполнении детьми задания «Кто это?» Мы обнаружили, что у 65 % опрошенных активный словарь составляет около 10-13 слов. В речи начинают появляться глаголы. Этой группе детей был присужден средний уровень. Низкий уровень объема словаря отмечается у 35 % детей. Данная категория ребят часто произносят начало слова. Практически не повторяют голосовые обозначения за взрослым.

Итоговое выполнение детьми задания «Называние предмета по его описанию» дало нам основания сделать следующие выводы: зрительное восприятие достаточно сформировано у 75 % обследуемых. Дети активно определяют сюжетные изображения на картинках. Однако достаточно часто затрудняются в ответах с сюжетными картинками. 25 % обладают высоким уровнем зрительного восприятия и понимания речи взрослого: дети легко распознают лица на картинках. Трудностей с пониманием сюжета и названием нарисованных предметов не возникает.

Результаты диагностики в рамках проведения задания «Лексическая сочетаемость слов» свидетельствуют о явном преобладании у 90 % детей высокого уровня лексической сочетаемости слов. Дети с легкостью отождествляли предметы в соответствии с заявленным обозначением. 10 % детей, которые имеют средний уровень, также характеризуются достаточными знаниями в этой области. Сюжетная картинка «Холодный-горячий» в начале вызвали затруднения с правильным соотношением. После тренировочных действий со взрослым все ошибки были устранены.

Обобщая итоги всех выполненных заданий, проведенных с детьми раннего возраста на предмет выявления уровня речевого развития, можно заключить, что из 20 детей (100 %) у 3 человек (15 %) выявлен высокий уровень состояния речевой системы. Преобладающим у этой группы детей оказался средний уровень речевого развития. Он обнаружен у 17 детей и составляет 85 %. Проведенный комплекс диагностических мероприятий дает нам право утверждать, что состояние речевой системы у детей раннего возраста находится на приемлемом уровне, соответствующем благоприятному психофизиологическому развитию. Отмечаются незначительные отклонения в таких компонентах как зрительное восприятие, неречевое слуховое восприятие, фонематическое восприятие.

Анализ результатов диагностического обследования определил обоснование и разработку коррекционно-развивающей программы, в дальнейшем реализованной нами с детьми эмпирической группы со средним уровнем речевого развития. Программа «Я учусь говорить правильно» составлена с опорой на пособие А.Г. Арушановой [5, с. 62]. Содержание программы включало следующие разделы: «Я и мои ручки», «Я учусь размышлять», «Я понимаю слова». Каждый раздел содержит не менее трех коррекционно-развивающих упражнений, объединенных в девять занятий.

В ходе исследования нами был разработан и апробирован механизм оказания психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с некоторыми нарушениями в речевом развитии в условиях дошкольного образовательного учреждения, предполагающий: создание в образовательной организации условий, направленных на выявление детей раннего возраста, нуждающихся в особой помощи специалистов; осуществление комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в развитии детей; разработку и реализацию программы психолого-педагогической помощи ребенку.

Эффект реализуемой в ДОО Программы будет выше при подключении к речевому развитию детей их родителей. С этой целью родителям детей раннего возраста, входящих в группы риска на основании данных первичной психодиагностики, были предложены психолого-педагогические рекомендации. В частности, по правильному развитию мышц артикуляционного аппарата; повышению мотивации ребенка к правильному выполнению отдельных частей артикуляционной гимнастики; употреблению взрослыми в бытовой лексике простых слов, относящихся к конкретным действиям, происходящим в настоящий момент [8, с. 12].

Таким образом, важной составляющей проблемы постановки коммуникативных умений в дошкольном возрасте является превенция нарушений речи в первые годы развития ребенка. Образовательная среда современных ДОО обладает всеми ресурсами, чтобы вовремя заметить эти нарушения, поставить правильный диагноз и провести качественную коррекционную работу по устранению речевой патологии [7, с. 15].

Список литературы

[1] Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 // Собрания законодательства Российской Федерации. – 2013. 15 с.

[2] Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель): приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н // Собрания законодательства Российской Федерации. – 2013. 20 с.

[3] Аксенова Л.И. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие для СПО. / Л.И. Аксенова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 377 с.

[4] Аммосова В.В. Влияние коммуникативных умений детей дошкольного возраста на их социализацию. / В.В. Аммосова. // Науки об образовании. – 2009. 90-93 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/>. (дата обращения: 10.12.2021).

[5] Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: кн. для воспитателей детского сада. / А.Г. Арушанова. – М.: Мозаика-синтез, 2002. 270 с.

[6] Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / А.С. Белкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 192 с.

[7] Бенилова С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные подходы). / С.Ю. Бенилова, Л.Р. Давидович, Н.В. Микляева. – М., 2011. 315 с.

[8] Бенилова С.Ю. Комплексная профилактика нарушений развития детей раннего возраста. / С.Ю. Бенилова, Л.Р. Давидович. // Деятельность специалистов центра в контексте социокультурных проблем и актуальных задач образования: Матер. 5-й конф. ЦПМСС «Взаимодействие». – М., 2008. 34 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On the approval of the Federal State Educational Standard of Preschool Education: Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 17.10.2013 No. 1155 // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2013.15 p.

[2] On the approval of the professional standard “Teacher (pedagogical activity in preschool, primary general, basic general, secondary general education) (educator, teacher): order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of 18.10.2013 No. 544n // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2013. 20 p.

[3] Aksenova L.I. Early assistance to children with disabilities: textbook. manual for open source software. / L.I. Aksenova. – М.: Yurayt Publishing House, 2018. 377 p.

[4] Ammosova V.V. Influence of communication skills of preschool children on their socialization. / V.V. Ammosov. // Educational sciences. – 2009. 90-93 p. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/>. (date of access: 10.12.2021).

[5] Arushanova A.G. Speech and verbal communication of children: book for kindergarten teachers. / A.G. Arushanova. – М.: Mosaika-synthesis, 2002. 270 p.

[6] Belkin A.S. Foundations of age pedagogy: textbook. manual for stud. higher. ped. study. institutions. / A.S. Belkin. – М.: Publishing Center "Academy", 2000. 192 p.

[7] Benilova S.Yu. Preschool defectology: early comprehensive prevention of developmental disorders in children (modern approaches). / S.Yu. Benilova, L.R. Davidovich, N.V. Miklyaeva. – М., 2011. 315 p.

[8] Benilova S.Yu. Comprehensive prevention of developmental disorders in young children. / S.Yu. Benilova, L.R. Davidovich. // Activities of the center's specialists in the context of socio-cultural problems and urgent tasks of education: Mater. 5th conf. TsPMSS "Interaction". – М., 2008. 34 p.

© И.В. Хашак, 2021

Поступила в редакцию 17.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Хашак И.В. Превенция возможных отклонений речевого развития детей раннего возраста в условиях ДОУ // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 173-179. URL: <https://ip-journal.ru/>